

VIRTUAL MUHIT UCHUN MURAKKAB SHAKLLI 3D OB'EKTLARNI GEOMETRIK MODELLASHTIRISH

Shog'ulomov Doniyor Elmurod o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
Texnologiyalari Universiteti
TELEVIZION VA MEDIA TEXNOLOGIYALAR kafedrası
501/22- guruh Magistranti

Annotatsiya Maqolada ob'ektlarning murakkab geometrik shakllarini kompyuter yordamida loyihalashda turli xil yondashuvlar ko'rib chiqiladi: 3D-skaner, ixtisoslashtirilgan va CAD-tizimlari yordamida. Ko'rib chiqilgan yondashuvlarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qiladi. Poyafzal sanoati mahsulotlari misolida universal CAD-tizimlaridan foydalangan holda ob'ektlarning murakkab geometrik shakllarini avtomatlashtirilgan loyihalash usuli. Metodologiya prokladkalar yordamida poyabzal sanoatini loyihalashning an'anaviy yondashuvini qo'ydi. Usulni qo'llash sanoat tovarlari xarajatlarini va murakkabligini kamaytirish imkonini beradi. Umumjahon SAPR-tizimlaridan foydalangan holda poyabzal dizayni algoritmining rasmiy modelini hisobga olgan holda. Ayollar poyafzallari modellarini avtomatlashtirilgan loyihalash uchun tavsiya etilgan usuldan foydalanishning amaliy natijalari, ulardan foydalanish sizga kerakli buyurtma hajmi va rangidagi mahsulot modelini tezda olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kompyuter yordamida loyihalash, model, murakkab geometrik shakllar, poyabzal, grafika, axborot

Bugungi kun va zamon talabidan kelib chiqqan holda "Kompyuter grafikasi" fani har bir soha bilan uzviy bog'lanib, unga bo'lgan ehtiyoj tobora o'shib borayotganligi aniq. Kompyuter grafikasining qo'llanish ko'lami juda keng bo'lib, avvalom bor ushbu sohani vizualligi diqqatga sazovvordir. Ya'ni kompyuter grafikasida tasvir asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumki axborot almashinuvida insonning ko'rish sezgi organi yordamida qabul qilingan axborot eng samarali qabul qilinadi va u xotirada ham chuqur iz

qoldiradi. Jumladan tovush vositasida berilgan axborot ham ijobiy ta'sir etadi. Eng kam samara beruvchi axborot vositasi bu yozuvli axborot bo'lib, uni qabul qilib olish va miyada qayta ishlashda ko'proq vaqt sarflanadi va har bir insonning fiziologiyasidan kelib chiqqan holda axborotning ma'lum bir qismi yo'qotilib xotirada saqlanadi.

Kompyuter grafikasida axborotni tuzish insonning ko'rish va eshitish sezgi organlariga qaratilgan bo'lib, oddiy qilib aytganda axborot berish uchun tasvir va tovushdan keng foydalaniladi. Asosiy maqsad axborotni tasvir va tovushga aylantirishdan iborat.

Kompyuter grafikasi deganda odatda grafik ma'lumotlarni kompyuter vositasida tayyorlash, qayta ishlash (qurish), saqlash va namoyish etish jarayonlarini avtomatlashtirish tushunilsa, grafik ma'lumot deganda ob'ekt modellari va tasvirlari tushuniladi

Bugungi kunda 3D modellari asosan ikki toifaga mansub bo'lgan geometrik modellardan iborat bo'lib, bular – jismlar (тела) va sirtlar (поверхности)dir. Aynan bir xil geometrik tuzilishga ega bo'lgan figuralar jism yoki sirtidan iborat bo'lishi mumkin.

Ichi bo'sh bo'lmagan hajmli, yopiq to'plamdan iborat geometrik figura jism deb, ichi bo'sh qobiqdan iborat hajmli yoki faqat yuzaga ega hajmsiz geometrik figuralar esa sirt deb aytiladi.

Misol uchun: sfera, kub, prizmalar agar ichi bo'shliqdan iborat qobiq bo'lsa, ular sirtlar deb, aks holda jismlar deb qaraladi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, har ikki toifaga mansub 3D modellari tuzilishi jihatdan bir xil geometrik qoqnuniyatlar asosida quriladi.

Kompyuter geometrik modellashtirish-bu dasturiy ta'minot yordamida ob'ekt geometriyasining matematik tasviri. Geometrik modelda modellashtirilgan ob'ekt shakli tavsifi mavjud. Geometrik shakllar yuzalar bilan tasvirlanganligi sababli, ularni qurish uchun egri chiziqlar ishlatiladi. Kompyuter geometrik modellashtirish

ob'ekt sirtlarini boshqarish uchun egri chiziqlardan foydalanadi, chunki ularni boshqarish oson. Egri chiziqlar analitik funktsiyalar, nuqtalar to'plami yoki boshqa egri chiziqlar va yuzalar yordamida tuzilishi mumkin. Ob'ektning matematik tavsifini monitorda tasvir sifatida ko'rsatishga imkon beradigan bir qator dasturiy ta'minot dasturlari mavjud.

Kompyuter geometrik modellashtirish sanoat muhandisligi, avtomobilsozlik, aerokosmik, mudofaa, energetika va boshqalar kabi ko'plab sohalarda foydalanishni topadi. Bundan tashqari, geometrik modellashtirish robototexnika, tibbiy tasvirlash, vizualizatsiya va boshqalar kabi ko'plab yangi sohalarda foydalanilmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar (masalan, Hindiston, Xitoy va Braziliya kabi) geometrik modellashtirishni ta'minlaydigan kompaniyalarga talabning ulkan o'sishini kuzatildi.

Zamonaviy sharoitda ishlab chiqarishni tayyorlash samaradorligini oshirish axborot texnologiyalaridan foydalanmasdan mumkin emas. Ishlab chiqarishni tayyorlashda ishlatiladigan asosiy avtomatlashtirilgan tizimlar orasida SAPR tizimlari mavjud.

Murakkab geometrik shakldagi ob'ektlarni kompyuter yordamida loyihalashning turli xil yondashuvlari mavjud. Ushbu maqolada poyabzal sanoati mahsulotlari misolida bunday ob'ektlarni loyihalash metodologiyasi ko'rib chiqiladi. Kompyuter yordamida poyabzal dizayni variantlari quyidagilardan iborat: oyoq modelini (prokladkalarini) shakllantirish uchun 3D skanerdan foydalanish va SAPR tizimiga o'tkazish, so'ngra poyabzal uslubini loyihalash

3D skanerlash-bu haqiqiy ob'ektning jismoniy shaklini raqamli shaklga o'tkazish, ya'ni ob'ektning 3D kompyuter modelini olish jarayoni. 3D skanerdan chiqishda ob'ektning ko'pburchak modeli hosil bo'ladi, unga ko'ra ob'ekt yuzasining aniq matematik modelini modellashtirish mumkin. Uch o'lchovli skanerlash bir necha bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich-ob'ekt skaner oldida bir oz masofada o'rnatilganda ob'ektning alohida qismlarini skanerlash. Ushbu masofa ob'ektning o'lchamiga va natijada paydo bo'lgan modelning kerakli aniqligi va zichligiga qarab o'zgaradi. Keyin skanerlash jarayoni boshlanadi. Projektor ob'ektni maxsus ramkalar to'plami bilan yoritadi va projektorning har bir ramkasi uchun kameralardan yoritilgan ob'ekt bilan bir nechta rasmlar olinadi. Rasmlarni qayta ishlagandan so'ng, sirt nuqtalarining uch o'lchovli koordinatalari hisoblab chiqiladi – nuqta buluti va uchburchak sirt modeli quriladi. Ob'ektning butun yuzasini olish uchun uni turli burchaklardan skanerlash kerak.

Keyingi bosqich-parchalarni oldindan qayta ishlash, shu jumladan parchalardagi "shovqin" va soxta geometriyani olib tashlash. Keyinchalik, parchalarni bitta modelga birlashtirish bosqichi amalga oshiriladi, operatsiya qo'lda yoki skanerlash tizimida aylanuvchi stol mavjud bo'lganda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Keyingi bosqichda modelni qayta ishlash amalga oshiriladi, bu nuqsonlarni olib tashlash va modelni tekislashni o'z ichiga oladi. Yakuniy bosqich-mahsulot modelini STL fayl formatida eksport qilish. Stl (stereolitografiya) formati 3D modellarni CAD/CAM tizimlariga uzatishning eng keng tarqalgan formatidir. Usulning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- poyafzal ishlab chiqarishning texnologik uskunalari kompyuter yordamida loyihalash uchun etarli bo'lgan prokladkalarining shakli va o'lchamlari haqida to'liq ma'lumot olish imkoniyati;
- blokni yanada loyihalash uchun oyoqni o'lchash va kompyuterga ma'lumotlarni kiritish jarayonlarining mosligi;
- yuqori o'lchov tezligi va kichik o'lchov xatosi, bu tadqiqotchilar va foydalanuvchilar uchun qulaylikni ta'minlaydi.

Usulning kamchiliklari quyidagilardan iborat:

- optik 3D tizimlar hali ham ancha qimmat;

- skanerlangan ob'ekt modellari murakkab va og'ir;
- yansıtıcı yuzalar bilan mumkin bo'lgan muammolar.

Keyingi variant-turli xil poyabzal modellarini ishlab chiqishga imkon beradigan prokladkalar modellarining tayyor bazalarini o'z ichiga olgan maxsus dasturlardan foydalanish. Ixtisoslashgan poyabzal SAPRlari yordamida poyabzal dizayni texnikasi odatda bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi bosqich-jismoniy prototipni raqamlashtirish yoki mavjud modelni import qilish orqali 3D blokli modelni olish. Keyin poyabzalning yangi modeli dizayni amalga oshiriladi, shu jumladan poyabzal va taglikning yuqori qismini loyihalash, ilgari olingan poyabzal modeli asosida. Keyin 3D modelni tekislikka skanerlash butun o'lcham qatorlari uchun poyabzal ustki qismidagi barcha elementlarning naqshini qurish va ish qismiga qismlar shablonlarini joylashtirish va CNC kesish mashinalari uchun ma'lumot tayyorlash uchun quriladi.

Usulning afzalliklari quyidagilardan iborat: prokladkalarni tez va aniq loyihalash va ishlab chiqarish, ishlab chiqarish tsiklining davomiyligini va mahsulotning bozorga chiqish vaqtini qisqartirish, operatsiyalarning aniqligi va ketma-ketligini oshirish. Qoida tariqasida, bu chet el tizimlari bo'lib, ularni o'rganish va tushunish juda qiyin. Ikkala variant ham qimmat, bu kichik va o'rta korxonalar uchun har doim ham maqbul emas.

Universal SAPR tizimlaridan foydalanish varianti nisbatan arzonligi, poyabzal modellarini parametrlash imkoniyati mavjudligi, mahsulot naqshini olish uchun sirt kengaytirgichlarini qurish tufayli ko'pgina kichik biznes korxonalarini uchun mavjud [2]. Ushbu yondashuv yuqorida muhokama qilinganlardan farq qiladi, chunki universal SAPR tizimlari maxsus SAPR imkoniyatlariga ega emas, masalan: 3D poyabzal modelini avtomatik shakllantirish, poyabzal modellashtirishning qulay vositalari va poyabzal uchun o'lcham seriyasini avtomatik tanlash. Shuning uchun, dizayner qo'lda bir qator operatsiyalarni bajarishi kerak,

masalan, prokladkaning parametrik 3D modelini qurish, yuqori va taglikni to'g'ridan-to'g'ri prokladka modelida modellashtirish.

Usulning afzalliklari quyidagilardan iborat: nisbatan arzon narx, 3D modellarni parametrlash imkoniyati, vazifalarni hal qilish uchun funktsiyaning etarililigi. Kamchiliklari: modelni qurishda past aniqlik, katta ish haqi, 3D skaner bilan mos kelmaslik.

Ushbu maqola ixtisoslashgan korxonalar mutaxassislar tomonidan marketing maqsadlarida (poyabzal modellarini onlayn-do'konlarda joylashtirish) va ishlab chiqarishni tayyorlashda ishlatilishi mumkin bo'lgan poyabzal misolida murakkab geometrik shakldagi ob'ektlarni uch o'lchovli modellashtirish texnikasini ishlab chiqishga bag'ishlangan.

Standart SAPR tizimlaridan foydalangan holda poyabzalni kompyuter yordamida loyihalash texnikasini yaratishda uning rasmiylashtirilgan ko'rinishi ishlab chiqilgan. Poyabzalning geometrik shaklini tahlil qilish asosida optimal dizayn usuli ko'p qirrali SAPRLARDA mavjud bo'lgan bo'limlar bo'yicha dizayn funktsiyasidan foydalanish ekanligi aniqlandi.

Taqdim etilgan modellarni loyihalashda bo'limlar soni ahamiyatsiz (mehnat zichligini kamaytirish uchun), shuning uchun modellarning sifati past (modellar yuzasida qovurg'aning mavjudligi), bu texnikani ishlab chiqishda muhim emas. Biroq, ishlab chiqarishda modelni ishlab chiqishda dizayn samolyotlarining soni mahsulot sifatini aniqlaydi.

1-rasm. Ayollar poyafzalining 3D modeli

2-rasm. Erkaklar poyafzalining 3D modeli

Shunday qilib, universal SAPR tizimi vositalaridan foydalangan holda poyabzal misolida murakkab geometrik shakldagi ob'ektlarning 3D modellarini kompyuter yordamida loyihalash texnikasi va algoritmi taklif etiladi, bu esa ob'ektlarni loyihalash uchun mehnat va vaqtni qisqartirishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

Шведенко В.Н., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный технологический университет», г. Кострома;

Староверов Б.А., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный технологический университет», г. Кострома.